

ZOONIM VA FITONIMLI PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING,
FRAZEOLOGIZMLARNING FUNKSIONAL – SEMANTIK
TASNIFLANISHI

Raximova Malika Sultonovna

Urganch Davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11262090>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nemis va o'zbek tillaridagi frazeologik, paremiologik birliklarda hayvon va o'simliklar nomlarining ishlatilishi, funksional semantik jihatdan tasniflangan

Kalit so'zlar: frazeologizm, parema, fitonim, zoonim, leksema

Nemis va o'zbek tillarida frazeologizmlar va paremiologik birliklarda hayvonlar, o'simliklar va o'simliklarning turlari va qismlari kabi atamalar odatda ma'lum va yetarlicha tasvirlangan. Bu atamalar ortidagi tushunchalarni, vakillarini tasavvur qilish qiyin emas, ya'ni o'simlik va hayvonlarni qo'llash orqali kimgadir murojat yoki tanqid qilinadi. Til vakillari frazeologik birlik yoki maqol tarkibida yopilgan ob'ekt yoki sahnani aniq tasavvur qilishlari mumkin. Masalan „*jemand ins Gras beißt*“ frazeologizmi o'zbek tiliga so'zma so'z tarjima qilinsa "*Kimdir o't tishlaydi*", lekin asl ma'nosi marhum ya'ni tuproqqa quyilgan odamni tushiniladi.

Biz hammamiz jismonan bir xil qurilganmiz, biz bir xil narsalarni ko'ramiz, lekin biz ularning har xil xususiyatlarini sezamiz va har xil xulosalar chiqaramiz. Tabiat, ehtimol, o'xshash tomonlarga ega bo'lgan va bizni bog'laydigan yagona narsadir. Tabiatda mavjud bo'lgan hayvon va o'simlik nomlari frazeologizmlar va paremiologik tarkibida kelishi manoning kuchayishi va barchaga shu hayvon va o'simlik bilan bog'langan holda majoziy ma'no ifodalaydi.

Insonlarning flora va fauna haqidagi tasavvurlari frazeologizm va paremiologik birliklarda o'z aksini topgan. V.V.Krasnixning ta'kidiga ko'ra, turli lingvomadaniyatlardagi ko'plab etalonlar mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Buni o'zbek tilidagi *chumoli* (*mehnatkashlik ramzi*), *tulki* (*ayyorlik ramzi*), *sher* (*mardlik ramzi*), *eshak* (*ahmoqlik ramzi*), kabi etalonlarda kuzatish mumkin ¹. Tabiatda uning eng yaqin qo'shnilari esa hayvonot hamda o'simliklar olami vakillaridir. D.Tosheva o'zining tadqiqotida o'zbek tilidagi frazemalarda eng faol qo'llanuvchi zoonimlar sirasiga *it, ilon, ot, eshak, qush, quyon, tuya* kabi jonivorlarni kiritish mumkinligini bayon etadi. Ularning turli xususiyatlari va insonga xos bo'lgan xususiyatlar, harakatlar bilan o'rtasida o'xshashlik kuzatiladi. Shu bois ular bilan chog'ishtirish, ularga o'xshatish imkoniyati paydo

¹ Сабитова З.К. Лингвокультурология. – М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 15-17.

bo'ladi. Lingvokulturologiyada zoomorf kod orqali insonning deyarli barcha xususiyatlari aks ettirilishi mumkin: *jasurlik – burgutdek, qarchig'aydek; baquvvatlik - ayiqdek, arslondek, yo'lbarsdek, norday, fildek, sherdek; mashaqqatli mehnat qilish - itdek, eshakdek, molday, chumolidek; avramoq – o'rgimchakdek, ilondek* kabilar shular jumlasidandir. Shunday qilib, obrazli kuzatishlarda fauna olamiga tegishli bo'lgan etalonlar soni 83 ta bo'lib, miqdor jihatidan ikkinchi guruhni tashkil etadi. Bu, o'z navbatida, til egalarining tabiat vakillariga bo'lgan qiziqishi, va albatta, qiyoslash amaliyotining inson hayotida katta o'rin egallashini ko'rsatadi. Hayvonot olamining vakillari aynan insonga xos bo'lgan turli xususiyatlarni ifodalash uchun etalon vazifasini o'taganligi fikrimizni tasdiqlaydi. Buning kognitiv asosi bor, albatta. Har ikki substantsiya jonli, demak, har ikkisi harakatdaligi, kommunikatsiyaga kirisha olishi (hayvonlar signal sistemasi orqali) kabi bir qator o'xshash xususiyatlarga ega. Undan tashqari, ular qadimdan inson hayotiga hamroh bo'lib kelishgan, insonlarning doimiy do'stlari bo'lishgan, ularning izi mifologiyada, adabiyotda va maishiy turmushda mavjud. Masalan, birgina insonning jismoniy xususiyati – baquvvatlikni ifodalash uchun ayiq, arslon, yo'lbars, nor, fil, sher kabi, insonning g'ayriodatiy harakati – irg'ishlash uchun esa ot, toychoq, echki, qo'zichoq, maymun kabi ko'plab fauna vakillari nomidan etalon sifatida foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holat esa ko'z o'ngimizda ramziylikka uyg'unligini ko'rsatadi.

Frazeologizmlar, shaklan o'zlariga o'xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so'zlarni erkin tanlash, almashtirish yo'li bilan yuzaga kelmaydi, balki ma'no va muayyan leksik-grammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo'llanadi, ya'ni frazeologik birikma tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas. Misol uchun; *anqoning urug'i, arpasini xom urmoq, chuchvarani xom sanamoq, terisiga sig'may ketmoq, kapalagi uchmoq*, boshqa frazeologik birikmalar tarixiy qo'llanish me'yorlariga, usullariga ega bo'lib, ularning ma'nolari muayyan nutqiy jarayonda oydinlashadi.

O'simlik nomlari kelgan frazeologik birikmalar va paremlar har ikkala tilda: nemis va o'zbek tillarida ham juda ko'p uchraydi va keng foydalaniladi. Bunda, asosan, tasvirlanayotgan o'simlikning o'ziga xos xususiyati, rangi, barchaga ma'lum bo'lgan nozik jihatlari hisobga olinadi. Misol uchun: *Qo'li gul* – ushbu ibora insonlarning ijobiy xarakterini tasvirlab, insonning go'zal narsalar yarata olishi, o'ziga xos qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu birikma, asosan, bog', oshxona va kasb-hunar ishlarida malakali insonlarga nisbatan qo'llaniladi.

Bundan tashqari nemis tilidagi, „*Mein Klee ist mir lieber als Nachbars Weizen, Ein Grashalm macht keine Wiese*“ maqoli „*Qo‘shni bug‘doyidan bedamni afzal ko‘raman, O‘t tig‘i o‘tloq qilmaydi*“ kabi tarjima qilinadi.

Yuqorida berilgan misollardan ko‘rishimiz mumkinki nemis va o‘zbek tillarida hayvon, o‘simlik nomlarining frazeologizmlar va paremlar tarkibida kelishi keng uchraydi. Bu orqali insonlar bilan bog‘liq hodisa yoki xususiyatlar ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdiyev H., Rasulov R., Uzbek tilining paremiologik lug‘ati, T., 1984
2. Fleischer Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache 1997
3. Сабитова З.К. Лингвокультурология. – М.: Флинта: Наука, 2013

